

DOI: 10.5281/zenodo.14617284

შავი ზღვის ნაპირდაცვა ბუნებრივი ანალოგების გამოყენებით

მელორ ალფენიძე

პროფესორი, გეოგრაფიის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი;

ანა პოლიტკოვსკაიას #61, 0186, თბილისი, საქართველო;

m.alphenidze@sou.edu.ge

აბსტრაქტი. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს (315 კმ) თანამედროვე ავარიული მდგომარეობა ამ 150-200 წლის წინ დაფიქსირდა, აქტიური ნგრევა კი XX ს-ში გამოვლინდა. ნაპირდაცვის რკინა-ბეტონის ნაგებობების მშენებლობამ ნგრევის პროცესი ვერ შეაჩერა: თუ კი 1961 წელს ნაპირების აბრაზია 155 კმ შეადგენდა, 1969 წელს 183, ხოლო 1980 წელს 220 კმ დაფიქსირდა. აბრაზიის აქტივობა ინერციულად დღემდე გრძელდება. სტატიაში დასტურდება ნაპირების დეგრადაციის მიზეზები და მისი შენელების მექანიზმები. სანაპირო ზონის კვლევა ემყარება თანამედროვე ტექტონიკის, ნაპირების ლითოლოგიის, ზღვის დონის რყევისა და ლეღვის რეჟიმების, ანთროპოგენური წნეხების ინდიკაციის შედეგებს. აქედან გამომდინარე, განიხილება აბრაზიის ბუნებრივ-ანთროპოგენური მიზეზები და აღდგენა-დაცვა-შენარჩუნების ანალიზი.

კვლევამ გამოავლინა: ნაპირების ნგრევისა და პლაჟების წარცხვის ობიექტური მიზეზები და ნეგატიური შედეგები; ანთროპოგენური წნეხების რაოდენობრივი და თვისებრივი ტრანსფორმაციის სიდიდეები; ნაპირდაცვის არაეფექტური პროექტების რეალიზაციის შედეგები; ნაპირების აღდგენის ინოვაციური მიდგომის უპირატესობა; თავისუფალი პლაჟების შექმნის ეკონომიკური ეფექტურობა; ინოვაციური ნაპირდაცვის ეკოლოგიური და სოციალური მიზანშეწონილობა.

საკვანძო სიტყვები: ნაპირი, აბრაზია, ნაპირდაცვა, თავისუფალი პლაჟი.

BLACK SEA COASTAL DEFENSE BY APPLYING NATURAL ANALOGUES

Melor Alphenidze

Professor, Doctor of Geography, Sokhumi State University;

26 Politkovskaya Street, 0186, Tbilisi, Georgia;

m.alphenidze@sou.edu.ge

Abstract

Discussed: anthropogenic pressures of Black Sea coast abrasion, negative effects of coastal defense structures - provoking beach washes.

Confirmed: a). capital (walls, groyne) buildings: demolition and repair; weak ability to wave resistance; high cost of exploitation; low economic effects; b). discretization of coastal currents, beach washing, shore erosion.

Offered: Mobilization of pebble material on the Gudauta shore, formation of a free beach and episodic filling.

Prognosis: "Resuscitation" of the coastal currents and formation of a stable beach; restoration and maintenance of the shore; protection of resort infrastructure.

Keywords: coast, abrasion, coastal defense, free beach.

შესავალი. ზღვების ბუნებრივი სისტემები რთული ხასიათის მატარებელი არიან, რომელთა არსებობა ნივთიერებათა ნაკადების გენერირებას უკავშირდება. მათი მექანიზმისა და სტრუქტურის მრავალფეროვნება ზღვა-ხმელეთის სისტემის მიჯნაზე - სანაპირო ზონის ფარგლებში ვლინდება. პლანეტის ზღვებისა და ოკეანეების ნაპირებს შთმბეჭდავი (473000 კმ) გავრცელება, დიდი სამეურნეო (სამრეწველო, რეკრეაციული) ღირებულება და სტრატეგიული (თავდაცვა, ნავიგაცია) დანიშნულება გააჩნიათ. ამავდროს, ნაპირების აბიოტური და ბიოტური მდგენელები ენერგო-მასების ენერგეტიკული და დინამიკური ნაკადების ფორმირებას, მექანიკური ენერჯის კონცენტრაციასა და სანაპირო ზონის ელემენტების მობილურობას განაპირობებენ. აქედან გამომდინარე, ნაპირებს ორი ძირითადი მნიშვნელობა აქვთ შემენილი: ა). ზღვა-მდინარე-სანაპირო-ხმელეთის სისტემის შეფასება, ბუნებითსარგებლობის პროექტების შემუშავება და სანაპირო პროცესების მართვა; ბ) ანთროპოგენური საქმიანობის (პოზიტიური და ნეგატიური) გონივრული ანალიზი, სანაპირო ზონის ათვისების ღონისძიებების დაგეგმარება-რეალიზაცია, გონივრული ნაპირდაცვითი პროექტების განხორციელება და კონტროლი.

საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო მაღალი სამეურნეო ღირებულების სტრატეგიულ ობიექტს წარმოადგენს. მისი თანამედროვე ავარიული მდგომარეობა სახიფათო ტენდენციისაა [1; 4; 17]. ამიტომ, „ზღვა-ნაპირი“ სისტემის სანაპირო „აქვარემოს“ ბუნებრივი იერსახის შენარჩუნება ერთ-ერთ **აქტუალურ** პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც მეცნიერთა და სპეციალისტების ყურადღებას მოითხოვს. ზღვის სანაპირო ზონა საკმაოდ მოწყვლადი ბუნებრივი სისტემაა. ამიტომ, მისი სივრცე-დროითი გარდაქმნები სწრაფად მიმდინარეობს. ნაპირების ტრანსფორმაციაც, ბუნებრივ ფაქტორებთან ერთად (ჰავის ცვლილებები და ზღვის დონის აწევა, ექსტრემალური შტორმები, მდინარეთა ჩამონადენის ვარდნა, თანამედროვე ტექტონიკური მოძრაობანი) ანთროპოგენურ წნეხებთანაა (სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა და მდინარეთა ენერგეტიკული რეგულირება, ინერტული მასალის გაზიდვა, არაგონივრული ნაპირდაცვა) დაკავშირებული.

სანაპირო ზონის შიდა ბუნებრივი და ანთროპოგენური იმპულსების ურთიერთ თანაშეხამებათა სისტემური „მოწესრიგებისა“ და ნაპირების ნგრევის (პლაჟების წარეცხვის) ტენდენციის ჩამოყალიბების აღქმამ, სანაპირო ზონის იერსახის აღდგენა-შენარჩუნებისა და ეფექტური (გონივრული) დაცვის მისაღწევი მეთოდების შემუშავებასა და, საბოლოო ჯამში, პრობლემის გადაწყვეტას უნდა მოემსახუროს.

საქართველოს შავი ზღვის ნაპირების ოპტიმალური ათვისება და ნაპირდაცვის პრობლემის გადაჭრა ნაკარნახევია: სანაპირო ზონის შენარჩუნების აუცილებლობით; ხელოვნური თავისუფალი პლაჟების შექმნის - დეფორმირებადი ბუნის (კენჭნარი მასალის ნაპირის ავარიულ უბანზე მობილიზაცია) შექმნა-მშენებლობის აუცილებლობით; ნაპირების ჰომოლოგიურ უბნებზე თავისუფალი პლაჟების ექსტრაპოლაციის მიზანშეწონილობით.

კვლევის მიზანი - სანაპიროების აბრაზიისა და პლაჟების წარეცხვის პროცესების ინდიკაცია - ნაპირების ტრანსფორმაციის სივრცე-დროითი სტადიების ფიქსაცია, ხელოვნური პლაჟების ეფექტურობის ანალიზი და რაოდენობრივ-თვისებრივი ცვლილებების შეფასება, ნაპირდაცვის ინოვაციური მეთოდის კრიტერიული ანალიზი.

კვლევის ამოცანები:

1. სანაპიროს ინდიკაცია და ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ინტერპრეტაცია;
2. ტრადიციული ნაპირდაცვის კრიტიკული შეფასება;
3. ინოვაციური (ბუნებრივი ანალოგები) ნაპირდაცვის ანალიზი;
4. თავისუფალი პლაჟის ექსტრაპოლაციის დასაბუთება;

კვლევის მეთოდები:

1. **გეომორფოლოგიური მეთოდით** დასტურდება: ნაპირების ტრანსფორმაციის ფიქსაცია და ინდიკაცია; ანთროპოგენური ფაქტორების გამოვლენა; ტრადიციული ნაპირდაცვის კრიტიკული შეფასება; პლაჟების ადდგენის ექსპერიმენტის შეფასება და მისი ექსტრაპოლაციის ეფექტურობა;

2. **შედარებით-გეოგრაფიული მეთოდით** გამოიკვეთა: ნაპირის დინამიკის რეალური სურათი; ნაპირდაცვის ისტორიული მიდგომების დანერგვის მიზანშეწონილობა;

3. **ექსტრაპოლაციის მეთოდით** შესაძლებელი გახდა წარმატებული ექსპერიმენტის ექსტრაპოლაცია და კრიტერიალური ტრადუქცია;

4. **მრავალფაქტორულმა მეთოდმა** მოიცვა: პლაჟების ინდიკაცია და მათი დინამიკის ანალიზი; მდინარეთა ნაკადების რეგულირების, კაპიტალური ნაგებობების ინერტული მასალის გაზიდვის ანალიზი; ინოვაციური ნაპირდაცვის - თავისუფალი პლაჟის მშენებლობისა და სანაპიროსგასწვრივი ნაკადების რეგულირება-მართვის უპირატესობის დადასტურება.

საწყისი მასალები.

ნაპირების დაცვისა და გონივრული ათვისებისათვის მიზანშეწონილია კლიმატის ცვლილებების გათვალისწინება. ატმოსფეროსა და ოკეანის კლიმატური ფაქტორების კვლევის შედეგების [15, 23] ფიქსაციისა და ანალიზის საფუძველზე დასტურდება: ჰაერის ქვედა ფენის საშუალო ტემპერატურის აწევა; ატმოსფერული ნალექების საშუალო სიდიდის ზრდა; კონტინენტური მყინვარების დნობა და ოკეანის წყლის შევსება; შავი ზღვის დონის შეფარდებითი აწევის ტენდენცია. ცხადია, ზღვის დონის +3,5 მ აწევის შემთხვევაში სანაპირო ზოლის ინგრესიას, საყოველთაო დატბორვა, აქტიური წარეცხვები და კლიფების აბრაზია უნდა გამოეწვიოს.

ფოთის პორტისა და ბათუმის ჰმს-ის მონაცემების ხანგრძლივი (100 წწ) დაკვირვების მონაცემები შემდეგ სურათს იძლევა: 1884-1906 წლებში ზღვის დონის წლიური მაჩვენებელი +0,5-სა და -0,8 შორის მერყეობდა, შემდგომში (1906-1924 წწ) კი უმნიშვნელო ($\pm 0,2$ მმ/წწ) ცვლილებას განიცდიდა. მომდევნო 1924-1940 წლებში ეს სიდიდე +0,35-სა და -0,2 მმ/წწ შორის მერყეობდა, თუმცა აწევის ტენდენცია აშკარად შეიმჩნეოდა. 1940 წლიდან საუკუნის დასასრულამდე ზღვის დონის აწევის ჯამურმა სიდიდემ 70 მმ (0,7 მმ/წწ) შეადგინა.

ბათუმის ჰმს-ის დაკვირვების შედეგები ასეთ სურათს იძლევა: 1920-1966 წწ-ში (46 წწ) ზღვის დონე +0,1-სა და +0,4 შორის მერყეობდა, ხოლო 1966-1994 წლებში +0,55 მმ/წწ გამოდგა.

შავი ზღვის დონის აწევის ტენდენცია დასტურდება საქართველოსა და უკრაინის სანაპიროებზე. თუმცა საფარისებრი და მთიანეთების [23] მყინვარებისა და მსოფლიო ოკეანეს წყალმიმოცვლას შორის სუსტი კავშირები დასტურდება. ასე, 1850-1921 წწ მონაცემებით, შავი ზღვის დონის დაწევის (-3,5 მმ/წწ) ტენდენციასთან ერთად, ვერტიკალური ტექტონიკური დიფერენცირებული მოძრაობის, კონტინენტური

ჩამონადენის, ატმოსფერული ნალექებისა და აორთქლების შესაბამისი რეჟიმები ფიქსირდებოდა.

ნახ. 1. შავი ზღვის დონის ცვლილება 1894-2000 წწ. (Джаошвили, 2002).

ამ პოზიციიდან ნათელია, რომ ზღვის დონის რყევის გამომწვევ მიზეზებს [23] შორის განიხილება როგორც სანაპირო ხმელეთის თანამედროვე ტექტონიკური მოძრაობის სივრცითი სხვადასხვაობა, ისე მყინვარების დნობის ხასიათი და ზღვის წყლის მასის ცვლილების სიდიდე. ამასთან, ზღვის დონის შეფარდებითი აწევა ზღვისპირეთის თანამედროვე ტექტონიკური მოძრაობის ნიშნებზეა დამოკიდებული. ამ მხრივ, საქართველოს ფარგლებში გამოყოფენ 1-3 მმ/წწ დიაპაზონის აზეგებისა (განთიადი-გაგრა, მიუსერა-გუდაუთის მარჩხობი, კინდლი-ოჩამჩირე, სუფსა-ნატანები, მახინჯაური-ციხისძირი, სარფი) და დაძირვის (1-6 მმ/წწ) ტენდენციის (მზიმთა-ფსოუ, ბზიფი-მიუსერა, გუმისთა-კოდორი, ენგური-სუფსა, ციხისძირი-ნატანები, ჭოროხი-ბათუმი) სანაპირო მონაკვეთებს [11]. მათ ფარგლებში სახეზეა ზღვის დონის შეფარდებითი რყევის საერთო სურათი.

ამავე დროს, ნაპირის აბრაზიის ან პლაჟების წარეცხვის ან აკუმულაციის გენერირების ხასიათი, სანაპირო ზონის ბუნებრივი სისტემისა (ზღვა-ნაპირი-მდინარე) და ანთროპოგენური წნეხების (პორტების, ჰეს-ების, ნაპირდაცვის ნაგებობებისა და ინერტული მასალის გაზიდვის) ფაქტორების ურთიერთობა-თანაშეხამების სიდიდეებითაა განსაზღვრული.

XX ს 20-იანი წლებიდან, შავი ზღვის ზედაპირზე ჰაერის ფენის ტემპერატურის ზრდის პირობებში, თავდაპირველად (1926 წ-მდე) წყლის დონის დაწევა, ხოლო შემდგომ მისი აწევის ტენდენცია დაფიქსირდა [23], რაც ჰმს-ის (ვარნა, ოდესა, ოჩაკოვი, ფოთი, ბათუმი, სევასტოპოლი, სინოპი) დაკვირვების ფაქტობრივი მასალებით (ცხრილი 1) დასტურდება.

ცხრილი 1. შავი ზღვის დონის რყევა (Шуйский, Джаошвили, Каплин, Селиванов) მიხედვით.

სადგური	წლები	დონის რყევის სიდიდე		შედარება წინა პერიოდთან
		აწევა მმ/წწ	დაწევა მმ/წწ	

ოჩაკოვი	1874-1924		1,29	
	1925-1949	2,47		2,91 ჯერ მეტი
ოდესა პორტი	1874-1924		1,65	
	1925-1949	2,41		
	1950-1973		4,01	1,7-ჯერ მეტი
	1974-2000		7,23	3,4 ჯერ მეტი
ფოთი	1984-1906	0,5	0,8	1894-1994 წწ 70 მმ
	1906-1924	0,25	0,2	
	1924-1940	0,3-0,4	0,2	
	1940-1994	0,1-0,2	0,1	
	1894-1994	0,7		
ბათუმი	1920-1940	0,15		1920-1994 წწ 35 მმ
	1940-1966	0,1		
	1966-1994	0,5		
	1920-1994	0,3		

მოსალოდნელია, რომ შავი ზღვის დონის კატასტროფული აწევის სიჩქარე მიმდინარე საუკუნეშიც გაგრძელდება, რამაც დაბალი ნაპირების კატასტროფული პასიური დატბორვები, ძირითადი ნაპირების კლიფების აქტიური აბრაზია და სანაპირო რელიეფის აკუმულაციური ფორმების ინტენსიური წარეცხვები უნდა გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში, შავი ზღვის სანაპირო ზონაში უნდა ველოდოთ: 1. წყალქვეშა მარჩხოვების (გუდაუთის, ოჩამჩირის, ციხისძირის, სარფის) ნაპირების უმნიშვნელო რეაგირებას; 2. მდინარეთა (ფსოლუ-მზიმთას, ბზიფის, მჭიშთა-ჰიფსთას, გუმისთის, კოდორის, ჭოროხისა და რიონის ახალი კალაპოტის) შესართავებისა და სერა-ბაბა - სოუკ-სუს უბნების პასიურ დატბორვას; 3. სანაპირო დიუნების ხმელეთისაკენ გადაადგილებას; 4. კოლხეთის სანაპიროსა და წყალქვეშა ფერდობის რელიეფის უმნიშვნელო ადაპტაციურ გარდაქმნას; 5. პეტრე-პავლოვსკის, ახალი ათონის, ეშერის მეწყრული პროცესების აქტივიზაციას; 6. კლიფების (მიუსერა, სერა-ბაბა, სოუკ-სუ, მახინჯაური, ციხისძირი, სარფი) აქტიურ აბრაზიას. სცენარების საპროგნოზო მოდელის მიხედვით ნაპირების ნეგატიური

გარდაქმნა მოსალოდნელია ინერტული მასალის გაზიდვის, მდინარეთა რეგულირების, ნატანის ნაკადების გაწყვეტისა და არაგონივრული ნაპირდაცვის შემთხვევაში.

კლიმატის გრძელვადიანი (2200 წ-მდე) პროგნოზი შესამჩნევ ცვლილებებს გვპირდება სანაპირო ზოლის მოწყვლად უბნებში. დაბალი სანაპიროების მნიშვნელოვანი დატბორვების (0,09 - 3,9 კმ²) შესახებ მსჯელობენ უკრაინელი და ქართველი მკვლევარები [12, 21]. სანაპირო ზოლის დატბორვის პროგნოზული მაჩვენებელი დამოკიდებულია როგორც დონის რეჟიმსა და სანაპიროს მორფოგრაფიაზე, ისე ანთროპოგენური წნეხების სიდიდეებზე. აქედან, სახეზეა ნაპირების აღდგენა-შენარჩუნების, ეკონომიკური აღმავლობის, სოციალური კეთილდღეობისა და ეკოლოგიური წონასწორობის მიზანშეწონილობა.

ამჟამად, ნაპირების 70 % ავარიულ მდგომარეობაშია. ნაპირდაცვის რეტროსპექტივამ [4] გამოავლინა ნაგებობათა აქტიური სახეების (ბუნა, ტალღამტეხი) არაეფექტურობა. პასიური (კედელი, ბერმა, ფასონური მასივები) გამაგრების დადებითი ეფექტები დადასტურდა სანაპირო მეწყრების პერიმეტრებსა და დაუსახლებელ ფრაგმენტებზე.

ამ მხრივ, საქართველოს შავი ზღვის ძირითადი ნაპირების აბრაზიისა და პლაჟების წარეცხვის ათეულობით მიზეზებისა და შედეგებიდან აღსანიშნავია:

I. ნაპირისგასწვრივი დისკრეტული ნაკადები:

1. პორტის მოლოების „ქვედა წარეცხვის“ ეფექტი: ა). **გაგრის ნავმისადგომის** (აშენდა 1901 წ) მოკლე მოლოს მიერ კურორტის სანაპიროს [5] დაცვა, გასულ საუკუნეში, კაპიტალური ძვირადღირებული ნაპირდაცვითი ნაგებობების მშენებლობით ვერ მოხერხდა; ბ). **ოჩამჩირის სამხედრო პორტის** (აშენდა 1934-36 წწ) მოლოს ქარზურგა სანაპირო პერიმეტრზე აბრაზიამ 250-300 მ შეადგინა. მისი შენელების მიზნით ბუნის სერიისა და კედლის გამოყენებას [3, 4, 5] დადებითი შედეგი დღემდე არ მოაქვს; გ). **ფოთის პორტის** (აშენდა 1884 წ) მოლოს მიერ ნაპირის გასწვრივი ნაკადის (მდ. მდ. ენგური-ნატანები) გაწყვეტამ, მიმდებარე (ქარზურგა) ნაპირის კატასტროფული (900 მ-ით) უკან დახევა გამოიწვია. ნაპირის დეგრადაციას აქტიური (ბუნის სერია) და პასიური (ბერმა, დიდი ლოდები) ნაგებობების მშენებლობამ ნაპირდაცვითი ეფექტი ვერ მოიტანა [1]; დ). **ბათუმის პორტის** აკვატორიის დასაცავად, XIX ს-ის 80-ანი წლებში, კონცხის რკალზე 170 მ სიგრძის დეზი [20] ააშენეს, რომლის ქარპირა უბანი სწრაფად (30-40 წწ) შეივსო მდ. ჭოროხის ალუვიონით. ნაპირის ხაზიც წყალქვეშა კანიონის სათავეს მიუახლოვდა და პლაჟის მასალამ ზღვის სიღრმეში გადაინაცვლა. ცხადია, დეზის ქარზურგა რკალზე ნატანის მწვავე დეფიციტი შეიქმნა და პლაჟების წარეცხვაც აქტიურად წარიმართა.

II. აქტიური ნაპირგამაგრების ეფექტები:

1) **ბუნის სერიების** ნაპირდაცვითი ეფექტები: ა). რკინიგზის ლიანდაგის აბრაზიისაგან დაცვის მიზნით სადგური „თხემის“ სანაპირო პერიმეტრის ბუნის სერიით გამაგრებამ, მისი ქარზურგა მონაკვეთის პლაჟის წარეცხვა, ძირითადი ნაპირის დეგრადაცია და ქ. გაგრის კომუნიკაციის ნგრევა გამოიწვია, რომლის ნაპირდაცვას ტალღამტეხის (2 მლნ მანეთი) მშენებლობა დაჭირდა [5, 18]; ბ). **კურ. ძველი გაგრის** ავარიული პერიმეტრის (კურორტის პარკი) ნაპირდაცვითმა ბუნის სერიამ, თავის მხრივ, ქვედა წარეცხვის ინდუცირება მეზობელ 4 კმ-იან უბანზე [1, 2, 4, 18] განახორციელა. ამ ავარიულ უბანზე 38 ბუნისა და კედლის უშედეგო მოწყობა გახდა საჭირო; გ). **გუდაუთისა და ახალი ათონის** სანაპირო მონაკვეთებზე ბუნის მეზობელ უბანზე, ქვედა წარეცხვის ეფექტით პროვოცირებულ ახალი ავარიული მონაკვეთის დაცვას, საბოლოო

ჯამში, 132 ახალი ბუნის მშენებლობა დაჭირდა; დ). სოხუმის ყურეში ტანკერი „ემბას“ და რკინა-ბეტონის დოკის ჩაძირვა (1942 წ) ღელვის ადგილობრივი რეჟიმის შეცვლისა (დიფრაქცია) და, შესაბამისად, ქ. სოხუმის ბულვარის კატასტროფული ნგრევის [8] მიზეზი გახდა. ნაპირის უკან დახევამ 80 მ შეადგინა. ნაპირდაცვის კედელი ავარიულად დაინგრა, ხოლო ბუნის მშენებლობამ ქვედა წარეცხვის ეფექტი გამოავლინა. ამჟამად, 2 კმ-იან სანაპიროს ტალღამრეკლავი კედელი და 24 ბუნის სერია იცავს; ე). **ოჩამჩირის სანაპირო** პერიმეტრის ნგრევას თითქმის საუკუნოვანი ისტორია აქვს. ნაპირდაცვის მიზნით გამოყენებული ყოველი ბუნა ახალ ქვედა წარეცხვის პროვოცირების მიზეზი გახდა და მეზობელი მონაკვეთის ნგრევა გამოიწვია. ამჟამად, 60 ბუნისა და კედლის 70 % ამორტიზებულია და თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს;

2. **ტალღამტეხების საიმედოობა და ნაპირდაცვითი ეფექტები:** ა). **აქტიური ნაპირდაცვის** გამოყენება დადასტურებულია პეტროპავლოვსკის, ახალი ათონისა და ეშერის მეწყრული უბნების (ნახ. 2) სანაპირო ფრაგმენტებზე. მეწყრული უბნების ნაპირები (თიხის კლიფები) აბრაზია პეტროპავლოვსკის მეწყრულ მონაკვეთზე ბუნისა და ტალღამტეხების მიერ მეტ-ნაკლებად შენელებულია, თუმცა ეშერის მეწყრული უბანი ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფება და ნაპირდაცვას მოითხოვს;

ნახ. 2. შავი ზღვის მეწყრული ნაპირი

ბ). **სოხუმის ყურეს უბანზე** რკინიგზის ლიანდაგის დაცვა ამ 70 წლის წინ ტალღამტეხით ცადეს. თუმცა, ეს ნაგებობა სწრაფად დაინგრა და ნაპირის დაცვის ფუნქცია დაქვეითდა. მისი რენაიმაციის მიზნით (1990 წ), ნაგებობის შიდა სივრცეში, კენჭნარი მასალის (3,5 ათასი მ³) მობილიზაცია განხორციელდა, რასაც ტალღამტეხის შიდა აკვატორიის შევსება და მდგრადი პლაჟის შექმნა უნდა გამოეწვია. თუმცა, მოსალოდნელი ეფექტი ვერ დადასტურდა. პირველივე შტორმის შემდეგ მობილიზებული მასალა ნაპირიდან გაქრა, ტალღამტეხის ნაპირდაცვითი ფუნქცია კი წინა მდგომარეობაში დაბრუნდა.

ექსპერიმენტის არაეფექტურობას ადასტურებენ დაკვირვების ვიზუალური და წყალქვეშა შემოწმების ფაქტები: ა). ნაპირდამცავი ნაგებობის ავარიული მდგომარეობა და შტორმების მიერ ტალღამტეხის შემომზღუდავი ტრავერსიდან წყლის გადმოდენა მის შიდა სივრცეში, „ზედმეტი“ წყლის მიერ, დონის აწევას იწვევდა; ბ). ნაგებობის წყალქვეშა შემოწმებით დადასტურდა ნაგებობის შემომზღუდავი ტრავერსის ფუნდამენტის ძირსა და ზღვის ფსკერს შორის 0,4-0,5 მ სიცარიელეს არსებობა. სავარაუდოდ, ამ სიცარიელის მეშვეობით, ტალღამტეხის აკვატორიიდან „ზედმეტი“ წყლის უკუდინება პლაჟის მასალის ღია ზღვაში გატანა უნდა გამოიწვიოს. ცხადია, ტალღამტეხის სივრცეში

ხელოვნურად მობილიზებული კენჭნარი მასალა, კონსერვაციის ნაცვლად, წყლის უკუდინების მიერ, ღია ზღვაში იქნა გატანილი (ნახ. 3).

პირობითი ნიშნები: 1. ფსკერული უკუდინება; 2. რეგულირებული კენჭნარი; 3. ტალღამტების ნანგრევი;
 — ზღვის დონე კენჭნარის მობილიზაციამდე; - - - ზღვის დონე კონსერვაციის შემდეგ;
 სოხუმის ყურეს დაზიანებული ტალღამტების კენჭნარი მასალით წარუმატებელი შევსება.

ნახ. 3. დეფორმირებული ტალღამტების „ნაპირდაცვის“ შედეგი.

III. ჰეს-ის აბრაზიული ეფექტები. ა). მდ. ენგური-ჰეს-ის კაშხლის მიერ წყლის ნაკადის გადაკეტვის გამო ნატანის 92 %-ით [12] დაცემის შედეგად შესართავისპირა ნაპირის 5-7 მ/წწ-ით უკან დახევა [1, 12, 16, 8] დაფიქსირდა; ჰეს-ის კაშხლის მშენებლობას უკავშირდება ასევე მდ. ერისწყლის (სარინი არხი) შესართავის უბანზე ნატანის ბალანსის დარღვევა და მდინარის ნატანის (4850 მ³/წწ) მიერ „მოლური ეფექტის“ ფორმირება, ნაპირისგასწვრივი დისკრეტული ნაკადის შექმნა და „ქვედა წარეცხვის“ წარმოქმნა; ბ). მდ. ჭოროხის კალაპოტში ჰეს-ების კასკადის აშენებამ მისი ალუვიონი (2,5 მლნ მ³) 85 %-ით შეამცირა, ნაპირისგასწვრივი ნაკადის მოცულობა (20 000 მ³) გახდა და ნაპირისგასწვრივი ნაკადის შესამჩნევი (25 %) დეფიციტი გამოიწვია [12]. პროგნოზით კი ამ დეფიციტის 95%-მდე ზრდაა მოსალოდნელი. კლიმატის გლობალური ცვლილებებისა და ოკეანის დონის აწევის ფონზე [12, 16, 21, 23], სანაპიროს გონიო-ბათუმის პერიმეტრზე, მოსალოდნელია 50 მ სიგანის წარეცხვა და 40 ჰა პლაჟის ზოლის შთანთქმა. ზღვის დონის 1 მ-ით აწევის შემთხვევაში კი ნაპირის წარეცხვის გაორმაგებას [12, 16, 17, 18] ელოდებიან. გ). დერივაციული გუმისთა-ჰესის მშენებლობა 1934-1948 წლებში მიმდინარეობდა. ის მუშაობს მდინარის ჩამონადენზე და მცირე ზომის წყალსაცავი გააჩნია. 2019 წელს ჰეს-ის სიმძლავრე 19,6 მვტ, გამომუშავება კი 120 მლნ კვტ-სთ შეადგენდა. მდინარის რეგულირება მისი ალუვიონის მოცულობაზე აისახა. მიმდინარე საუკუნეში მდ. გუმისთის პლაჟწარმოქმნელი ფრაქციის მოცულობა 46,0 ათას მ³/წწ შეადგენდა [1, 5, 8, 12, 22], რაც ბუნებრივ რეჟიმში არსებულთან შედარებით 25-30 %-ით ნაკლები იყო. მდ. გუმისთის შესართავის მარცხენა ფრთა წარეცხვას დაექვემდებარა და ზღვის კიდეც 45-50 მ უკან დაიხია [8].

IV. ინერტული მასალის დამუშავება. საქართველოს შავი ზღვისპირეთზე ალუვიონის შემოტანა ბუნებრივ რეჟიმში 11,1 მლნ მ³, ხოლო პლაჟური ფრაქცია 4,65 მლნ მ³ შეადგენდა. გასულ საუკუნეში, მდინარეთა კალაპოტებისა და პლაჟის ინერტული მასალის გაზიდვამ 35 მლნ მ³ შეადგინა [14]. ამჟამად, მდინარეთა ალუვიონის პლაჟური მასალის მოცულობა დაახლოებით 2,0 მლნ მ³-მდე (2,3-ჯერ) დაეცა, რაც ნაპირების აშკარა არამდგრადობაზე აისახა: ნაპირებზე გაჩნდა პლაჟის მწვავე დეფიციტი; დაირღვა სანაპირო ზონის მდგრადობა; განვითარდა პლაჟების აქტიური წარეცხვა და ძირითადი ნაპირების აბრაზია; დაინგრა სანაპირო სამრეწველო და სოციალური ინფრასტრუქტურა;

სახეზეა ტურიზმისა და რეკრეაციის ობიექტების არასაიმედო პროგნოზი და სხვ. სანაპირო ზონის ბალანსის აღდგენას კი 30-35 ათასი მ³ ინერტული მასალის ნაპირზე მობილიზაცია ჭირდება, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია;

V. მდინარეთა შესართავების ხელოვნური რეგულირება: შესართავისპირა უბნებისა და გამოზიდვის კონუსების ხელოვნური ტრანსფორმაცია უშუალო ვლინდება მიმდებარე პლაჟებსა და ნაპირებზე: ა). **მდ. რიონის** შესართავის უბანზე ე. ფოთის დატბორვის აცილების მიზნით, გამანაწილებელი - რაბის მშენებლობამ (1939 წ) და მდ. რიონის ახალ კალაპოტში მოქცევამ, ძველი დელტის უბანზე პლაჟის წარეცხვა და ნაპირის კატასტროფული ნგრევა გამოიწვია. ნაპირდაცვა (დამბა, ბუნა) უშედეგო გამოდგა, თუმცა მან დიდი ხარჯი მოითხოვა; ბ). **ბიჭვინთის** ყურეს დასავლური ფრთის შედარებით სტაბილური პლაჟის ტალღების შემხეფების დიუნებზე, მაღლივი კორპუსების განთავსებას სწრაფი ნგრევა მოყვა: 1968-1969 წწ-ის შტორმების (h=9-10 მ) ზვირთცემის ნაკადმა პლაჟი წარეცხა, ტალღამრიდი კედელი დაანგრია, ბიჭვინთის მაღლივ კორპუსებს წალეკვით დაემუქრა. კატასტროფის მიზეზი კი ნაპირების ათვისების არაგონივრულ პროექტის განხორციელება იყო: კაპიტალური კორპუსების მშენებლობა სანაპიროს აშკარად მოწყვლად უბანზე - ტალღების შემხეფებისა და ზვირთცემის ნაკადის ზოლში; გ). **მდ. ზივის** შესართავის უბანზე, სათავო ნაგებობის დაცვა ბეტონის დამბას უნდა შეესრულებინა. ამ მიდგომით კალაპოტის „რეგულირებამ“, წყლის ნაკადის შეცვლა და „მოლური ეფექტის“ გამოწვევამ, ნაპირზე მწვავე დეფიციტი შექმნა განაპირობა. პლაჟის მასალის დანაკარგმა 500 ათასი მ³ შეადგინა, სანაპირო ხაზმა 100-120 მ-ით უკან დაიხია. ნაპირდაცვას 300 000 მ³ კენჭნარი მასალის მობილიზაცია და ცელას რეგულირების საინჟინრო საქმიანობა დაჭირდა.

ამდენად, ზღვის ნაპირების განვითარების 1,5 საუკუნის ისტორია აშკარად აჩვენებს როგორც არაგონივრული სამეურნეო საქმიანობის ნეგატიურ შედეგებს [4], ისე მათი შერბილების ღონისძიებების - კაპიტალური ნაპირდაცვითი ნაგებობების ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ არაეფექტურობას.

ინოვაციური ნაპირდაცვა. ამჟამად, ნაპირდაცვის პრაქტიკაში პრიორიტეტი ხელოვნური პლაჟების რეალიზაციას ენიჭება. თავისუფალი პლაჟი იცავს აშშ-ის, ესპანეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის, საქართველოს ნაპირებს [4, 13, 16, 17]. თეორიულად დადასტურდა თავისუფალი პლაჟის ექსპერიმენტის ჰომოლოგიურ ნაპირზე შესაძლო ექსტრაპოლაცია [5] და ავარიულ ნაპირზე ეფექტური ინოვაციის უპირატესობა [2, 3]. ხელოვნური პლაჟების ხანგრძლივი ექსპლუატაცია აშკარად აჩვენებს მათ დადებით ეფექტებს: ნაპირდაცვის ხარჯების შემცირება; დეფიციტური სამშენებლო მასალების (ცემენტი, ლითონი) ეკონომია; კაპიტალური რემონტის დაბალი ხარჯები; პლაჟის აქტიური ბალანსი და აღდგენა; ქვედა წარეცხვების მინიმიზაცია; სანაპირო ნაკადების მართვა და რეგულირება; ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება; სანაპიროს იერ-სახის გაუმჯობესება და სხვ.

ნაპირდაცვის მსგავსი მიდგომა შესაძლებელია ასევე გუდაუთის ყურეს სანაპირო პერიმეტრზე, რომელიც რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ნაგებობებითა გარშემორტყმული და შეუფერებელი საკურორტო ინფრასტრუქტურასთან. გუდაუთის სანაპირო ზონა ფსკერული ნატანის კვების რეჟიმით ხასიათდება [9]. თუმცა, მწვავე დეფიციტის ნაპირისგასწვრივი ნაკადი ვერ უზრუნველყოფს როგორც პლაჟის წარეცხვასა და ნაპირის აბრაზიას, ისე თვით ნაპირდაცვითი ნაგებობების მდგრადობას. ნაპირის სტაბილიზაციის მიზნით ხელოვნური პლაჟის შექმნა და კენჭნარი მასალის „დეფორმირებადი ბუნის“ მშენებლობა მიზანშეწონილია გუდაუთის ყურესა და სოუკ-

სუს მომიჯნავე უბანზე (ნახ. 4). ამ პროექტის განხორციელების დადებითი ეფექტია: სანაპირო ზოლის აღდგენა და საკურორტო ძოლის კეთილმოწყობის მიღწევა; კაპიტალური ნაგებობების „განამარხება“ პლაჟის მასალის მიერ; ტურისტების მოზიდვის ხელსაყრელი ფაქტორის შექმნა და სხვ. პროექტის რეალიზაციის შემაფერხებელ ფაქტორს პლაჟის მასალის კარიერის უქონლობა წარმოადგენს.

ნახ. 4. გუდაუთის სანაპიროს დაცვა თავისუფალი პლაჟით

ამრიგად, ნაპირდაცვითი კაპიტალური ნაგებობების რეალიზაციამ აჩვენა: სწრაფი ნგრევა და ხშირი რემონტი; ტალღის ენერჯის შთანთქმის სუსტი უნარი; ნაპირისგასწვრივი ნაკადების დისკრეტულობა; სანაპიროს იერ-სახისა და ტურისტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის დამახინჯება; სამშენებლო-საექსპლუატაციო სამუშაოთა დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტურობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ალფენიძე მ., ლომთათიძე ზ. შავი ზღვა: აბიოტური და ბიოტური პროსესების დინამიკა. 2016, თბ.- 312 გვ.
2. ალფენიძე მ. შავი ზღვის ნაპირდაცვა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებით და ნეგატიური შედეგები. სსუ შრ. XVII, 2018, გვ. 100-107
3. ალფენიძე მ. თავისუფალი ხელოვნური პლაჟის შექმნა ოჩამჩირის ნაპირზე. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, კონფერენციის მასალები (2016-2017 წწ), თბილისი - 2018. - 46-57 გვ.
4. ალფენიძე მ. ზღვების ნაპირდაცვის რეტროსპექცია. საქართველოს ალ. ჯავახიშვილის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები, ახალი სერია, IV (XXII), თბ., 2024. - 55-74 გვ.
5. Alpenidze and other. Georgia Black Sea Coast Protection with Free Beaches. Journal of Geoscience and Environment Protection. Vol.06. No. 05, 2018; PP. 151-167.
6. Bird E. Coastal Geomorphology. Second Edition. New Delhi, 2008. - 411 p.
7. Zenkovich V. P., Maurice L. Schwartz. Protecting the Black Sea. Georgian SSR Gravel Coast. Journal of Coastal Research. [Vol.3. N 2, 1987](#), pp. 201-209.
8. Алпенидзе М. Д. О новейших изменениях береговой линии Сухумского района. Сообщ. АН ГССР, 1978, т. 90, № 3, с. 397-399
9. Алпенидзе М. Д. Донное питание вдольберегового потока наносов //Геоморфология. 1985. №2. С. 65-70.

10. Айбулатов Н. А., Кочергин А.Д, Создание искусственных свободных пляжей в Геленджикской бухте. Изв. Сев. Кавк. Научн. Центр. Высш. Школа. Сер. Естествен. Наук. 1983, № 2, -101 с.
11. Джанджгава К. И. Инженерная геология шельфовой зоны и побережья Черного моря в пределах Кавказа. Изд.,»Месниереба», Тбилиси, 1979.-216 с.
12. Джаошвили Ш.В. Реки Черного моря. Тбилиси, Европейское агенство по охране окружающей среды. 2003.- 58 с.
13. Зенкович В. П. Из зарубежного опыта морской берегозащиты.в сб., Природные основы берег защиты. М., Наука. 1987. с. 149-153.
14. Кавтарадзе П.Я. География промышленности строительных материалов Грузинской ССР. Дисс..., кгн, Тб., 1974. -24 с.
15. Каплин П.А., Селиванов А.О. Изменения уровня морей России и развитие берегов: прошлое, настоящее, будущее. 1999. М.: ГЕОС – 299 с.
16. Кикнадзе А. Г., Меладзе, Ф. Г., Сакварелидзе, В. В. От берегоукрепления к регулированию процессов берегоформирования. Проблемы развития морских берегов: ИО АН СССР, Москва, 1989. с. 97 – 107
17. Меладзе Ф.Г. Инженерные решения защиты морских берегов. 1993. Тбилиси. - 208 с.
18. Пешков А. М. Галечные пляжи неприливых морей. Основные проблемы теории и практики. Краснодар, 2005. – 444 с
19. Сафьянов Г. А. Береговая зона океана в веке. М.: Мысль, 1978. – 263 с.
20. Свищевский Д. Разрушение морского берега у г.Батуми, как явление общее для восточного побережья Черного моря. Известия Государственного Географического общества. т.LXXII – выпуск 5. Ленинград 1939 г. ст. 658-689;
21. Шуйский Ю. Д. Оценка состояния берегов Черного моря в течение ближайших десятилетий. Екологічні проблеми Чорного моря: Зб.наук.праць, 2001. вип. 3. 367-373;
22. Шуйский Ю. Д. Портовые сооружения и их влияния на береговую зону Черного моря. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Вип. 2 (35), Т. 24. 2019. С. 53 – 83.
23. Шуйский Ю. Д. Практические приложения в береговедении. Одесса: 2022. – 300 с.